

Lyapunov Time Experiment

Luzilei Aliel ¹,

Daniel Oliveira ¹

{luzaliel@usp.br}

{danisom@gmail.com}

¹ Universidade de São Paulo (USP)

Abstract. *Lyapunov Time (LYT) is a improvisation for solo clarinet and live electronics (Aliel et al. 2019). In this proposal, live electronics will be conducted by cell phones. The play proposes an aesthetic metaphor based on a theory presented by Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. According to Lyapunov, some classes of dynamic systems become chaotic in a foreseeable moment. The metaphor of how dynamic systems become chaotic serves as an aesthetic starting point for artistic work. We propose a dynamic system that has guidelines and contingencies (Aliel et. Al, 2019; Aliel, 2017)*

Resumo. *Lyapunov Time (LYT) é uma improvisação para clarinete solo e eletrônica ao vivo (Aliel et al. 2019). Nesta proposta, a eletrônica ao vivo será conduzida por telefones celulares. A peça propõe uma metáfora estética baseada em uma teoria apresentada por Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. Segundo Lyapunov, algumas classes de sistemas dinâmicos se tornam caóticas em um momento previsível. A metáfora de como os sistemas dinâmicos se tornam caóticos serve como ponto de partida estético para o trabalho artístico. Propomos um sistema dinâmico que possui diretrizes e contingências (Aliel et. Al, 2019; Aliel, 2017)*

1. Fundamentação Teórica

A peça é uma performance/experimento (composição + improvisação - Aliel, 2017), conduzida contra as propostas de práticas ecologicamente fundamentada em ubimus (Keller; Aliel, 2017). Usamos aplicativos móveis para apresentar o público como participantes da performance. Nesse sentido, dois aspectos principais serão discutidos com o trabalho: a função do aspecto local (place - Keller; Capasso, 2000) e o esforço para expandir as possibilidades do conceito de paradigma acústico-instrumental (Bown et al. (2009), Keller (2000), Keller et al. (2014).

A notação aplicada em Lyapunov Time é do tipo gráfico e é consistente com os trabalhos que visam a improvisação, com base nas práticas ecológicas fundamentadas (Aliel et. Al, 2018). Esta notação gráfica foi inspirada em pêndulo de três eixos que em um determinado momento no tempo entra em um estado caótico. Quando este evento ocorre há uma desorganização geral do contexto e nenhum momento a partir deste

ponto será repetido ou semelhante. O experimento pode ser visto em: <https://www.youtube.com/watch?v=ae5XJ4F7MAc>

Nossa abordagem inicial seria desenvolver trabalhos artísticos com um músico profissional e permitir que leigos (agentes não músicos) contribuam para a performance da peça, ou seja, o músico usando clarinete e os demais participantes usando material eletrônico desenvolvido e realizado por telefone celular. Infelizmente devido a pandemia não será possível alocar participantes para a atividade. Desta forma, nós iremos propor uma adaptação ao material e buscar formas de apresentar a peça de forma inicialmente desenvolvida. Entretanto, tentaremos utilizar ferramentas online para buscar uma prática a distância para a peça. Lyapunov Time foi apresentado em vários formatos; no entanto, a versão proposta aqui pode ser vista em: https://www.youtube.com/watch?v=BEHHL_S28i0c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CGp0JYHgsiMYzVIN2ywGOB9jWrDepSKjM7Dx1ZpWTh2yn5kBLWem2qeo

2. Recursos Materiais

- Devido à atual pandemia, foram necessárias modificações no planejamento inicial e iremos propor uma realização via performance online ou via vídeo gravado, o que for mais eficaz no momento.